

„Nie ryją w niczym, niczego nie gryzą, jak to
zwykły czynić inne króliki i myszy”.
Świnka morska w piśmiennictwie epok
dawnych (zagadnienia wybrane)

Łucja Okoń

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORCID: 0009-0000-9531-3808

Abstract

"They don't dig into anything, they don't bite anything, like other rabbits and mice tend to do."

***The guinea pig in the literature of earlier times
(selected examples)***

The domestic cavy, commonly known as a guinea pig, is nowadays a domesticated animal often associated with children. The aim of this chapter is to present a completely different image of this animal, which emerges from its old European and Polish descriptions from the 16th, 17th, and 18th centuries. The chapter's author presents various descriptions of the domestic cavy in the following naturalistic treatises: *Historia animalium* (1551) by K. Gessner, *The History Of Four-Footed Beasts* (1658) by E. Topsell, *Regnum animale in classes IX distributum* (1762) by M. Brisson, *Systema naturae per regna tria naturae* (1766) by K. Linnaeus, *Historiae naturalis de quadrupedibus libri* (1656) by J. Johnston, and *Zwierząt domowych i dzikich osobliwie krajowych historyi naturalnej początki i gospodarstwo* (1779) by K. Kluk. Most of the mentioned works by Latin and English-speaking authors have not

Łucja Okoń, studentka filologii polskiej pierwszego stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2021 roku zdobyła tytuł laureata XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej; od 2022 roku pełni funkcję prezesa Koła Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL; jest stypendystką Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego; swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie wokół motywów roślinnych i zwierzęcych w literaturze oraz problematyki sacrum w kulturze i sztuce.

lucja.okon@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

yet been translated into Polish. In the search for the motif of the guinea pig, examples of Baroque-era paintings were also analysed, particularly the works of P. Rubens and J. Breughel the Elder. The author also discovered traces of the domestic cavy in Catholic literature attempting to respond to new geographical discoveries, such as *Arca Noë* (1675) by A. Kircher, as well as in later fictional works, such as Grimm's Fairy Tales. The main part of the chapter consists of a comparison of selected works, with a particular focus on the scientific activity of Konrad Gessner, whose influence is noticeable in the majority of later works. The analysis of the texts provides a holistic image of the changes in perception and nomenclature of guinea pigs. In old works, the guinea pig remains an exotic animal and the subject of scientific descriptions. It is also perceived as an interesting dish and as a creature that can be kept as a pet. However, it only appears in literary works in the nineteenth century as a symbolic, partly magical animal with significant satirical potential.

Keywords: guinea pig, domestic cavy, natural history, Gessner, Johnston

Wprowadzenie

Kawia domowa, powszechnie znana jako świnka morska¹, jest współcześnie zwierzęciem domowym często kojarzonym z dziećmi. Gryzoń ten był dotychczas przedmiotem badań nie tylko zoologów, ale również onomastów (Stachowski 2014; 2018), natomiast nie powstała dotąd praca, która w przekrojowy sposób przedstawiałaby obraz świnki morskiej na przestrzeni wieków. Niniejszy tekst ma charakter próby wypełnienia tej luki, lecz ze względu na zakres zagadnienia stanowić może jedynie prolegomena do dalszych badań. Przedmiotem analizy jest stosunkowo ograniczona grupa tekstów – opisów świnki morskiej – dobranych ze względu na czas ich powstania i wzajemne zależności, a ich celem – rekonstrukcja obrazu zwierzęcia w szesnasto-, siedemnasto- i osiemnastowiecznych pracach naukowych. Większość z nich nie ma współczesnych edycji ani przekładów na język polski, dlatego też za celowe uznane zostało przytoczenie najczęściej całości opisu kawii domowej, zawartego w danym dziele.

Początki badań nad zwierzętami odnajdujemy już w starożytnej Grecji, a dokładniej w *Historia animalium* Arystotelesa. W starożytnym Rzymie najistotniejszym dziełem, będącym zbiorem wiedzy o przyrodzie, była *Historia naturalna* Pliniusza Starszego. W dziełach tych, co zrozumią, nie odnajdujemy żadnych informacji o kawii domowej, która w Europie pojawiła się dopiero po odkryciach Kolumba. Myśl antycznych badaczy przyrody rozwijana była w czasach renesansu i później, aż do nowatorskiego ujęcia Karola Linneusza, autora dzieła *Systema naturae* (1735), które kojarzone jest z rozpowszechnieniem binominalnego nazewnictwa gatunków².

¹ Często dla określenia gatunku *Cavia porcellus* używana jest nazwa zwyczajowa „świnka morska”. W wydanej w 2015 roku przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk publikacji *Polskie nazewnictwo ssaków świata* rodzajowi *Cavia* nadano nazwę kawia, zaś niegdyśszej „świnie morskiej” „kawia domowa”. Ze względu na popularność określenia „świnka morska”, nazw tych używam zamiennie.

² W moich rozważaniach za teksty dawne uznaję zatem wszystkie powstałe przed ogłoszeniem rozprawy Linneusza lub w niewielkim odstępie czasu po nim.

Historia animalium Konrada Gessnera i jej wpływ na postrzeganie świnki morskiej

Konrad Gessner (urodzony w 1516 roku, zmarł w roku 1565) kształcił się między innymi w Paryżu, Bazylei i Montpellier, był lekarzem miejskim w Zurychu, a od 1557 roku pełnił funkcję profesora historii naturalnej. Jego *Historia animalium* (1551) to czterotomowa synteza ówczesnej wiedzy o zwierzętach, która ze względu na bogactwo ilustracji była przedmiotem wielu naukowych opracowań, zarówno zagranicznych (Kusukawa 2010), jak i polskich (Czapla 2017). Dzieło szwajcarskiego badacza jest również najwcześniejszym tekstem, w którym odnajdujemy opis świnki. Został on opublikowany w dołączonym na końcu dodatku (*Appendix*) do drugiego tomu – *De quadrupedibus oviparis*. Opis ten w tomie pierwszym (*De quadrupedibus viviparis*) umieszczony został dopiero w wydaniu pośmiertnym z roku 1602.

Od lat czterdziestych szesnastego wieku Gessner prowadził intensywne badania, które koncentrowały się na zebraniu wszystkich dostępnych informacji dotyczących fauny. Poszukiwał ich w tekstach starożytnych, średniowiecznych i sobie współczesnych, uzupełniał i weryfikował za pomocą informacji zdobytych dzięki własnym obserwacjom i korespondencji z innymi badaczami (Czapla 2017: 62). Owocem takiej wymiany myśli jest również opis świnki morskiej:

De cuniculo vel porcello indico – O króliku albo małej śwince indyjskiej
Zwierzę, którego ten oto wizerunek [tutaj – dopowiedzenie Ł.O.] widać, po raz pierwszy otrzymałem od pewnego zaprzyjaźnionego ze mną szlachetnego męża, który wysłał mi je z Paryża. Nie ma potrzeby opisywać części jego [zwierzęcia – dopowiedzenie Ł.O.] ciała, ponieważ widać je wystarczająco wyraźnie na obrazku. Pod względem wielkości jest takie samo jak królik, lecz ma ciało krótsze i pełniejsze, zwłaszcza w przypadku tego [osobnika – dopowiedzenie Ł.O.], którego otrzymałem z Francji. Później bowiem wielce uczony Johann Heinrich Munzinger, lekarz znakomitej rodziny Fuggerów, przysłał mi z Augsburga parę, samca i samicę, mniejszych i o delikatniejszej budowie ciała. Uszka ich niewielkie, zaokrąglone i niemal nieowłosione; nogi krótkie, po sześć palców z przodu, po pięć z tyłu, zęby jak u myszy, brak ogona, kolor u każdego inny. Widziałem całe białe i całe rude i mieszane jak ten, którego tu przedstawiliśmy [na obrazku – dopowiedzenie Ł.O.]. Głos przypomina nieco głos świnek.

Karmią się wszelkimi rodzajami roślin i owoców, chlebem, owsem. Niektórzy dają im także wodę, ja od kilku już miesięcy karmię bez picia, lecz najczęściej podsuwam im owoce wilgotne i ich łupiny (np. z jabłek, rzepy) i odpadki, w przeciwnym razie z łatwością zapadają na puchlinę wodną.

Jako pokarm są dość słodkie i tłuste, o bardzo żółtawym tłuszczu albo

słoninie, podobnej niemal do świńskiej. Mięso mniej białe niż u naszych królików i bardziej wilgotne. Nie ryją jak nasze króliki. Lecz uznałem, że nie należy pominąć także tego, co o ich naturze napisał nasz Munzinger: „Jeden samiec wystarczy do zapłodnienia wielu samiczek (najczęściej siedmiu lub dziewięciu) i w ten oto sposób stają bardziej płodne; lecz jeśli otrzymuje tylko jedną samiczkę, zbytnią pożądlivością pobudza niekiedy [ją – dopowiedzenie Ł.O.] do poronienia. Powiadają, że nie rodzą przed sześćdziesiątym dniem od momentu poczęcia. Widzieliśmy niedawno w naszym mieście urodzonych ośmiornię, z których troje zdawało się uduszonych w łonie [matki – dopowiedzenie Ł.O.]. Ty, stosownie do twojej staranności, zaobserwujesz liczne, które bardziej naśladowują naturę prosiąt niż królików lub zajęcy”. Tyle Munzinger. Rodzą także podczas zimy i to młode niepozabawione wzroku, jak w przypadku królików, i nie są tak szkodliwe jak one, jeśli chodzi o rycie i gryzienie, oraz lepiej znoszą dotyk, to znaczy mają łagodniejsze usposobienie, choć ogólnie rzecz biorąc nie nadają się do całkowitego oswojenia. Dwa samce połączone ze sobą, jeśli pojawi się samica, walczą ze sobą srodze. Te same samce, na ile zaobserwowałem u moich, nie wyrządzają szkody młodym, które dopiero co ujrzały światło dzienne. Samiec, jeśli tylko może swobodnie podążać za samicą, jako że jest bardzo pożądlivy, natychmiast nie przestaje jej prześladować z mruzeniem zdradzającym raczej pożądlanie niż gniew. Jak smakują, dotychczas nie doświadczyłem. Piotr Martyr w opisie podróży do nowych wysp pisze, że w różnych miejscach odkryto trzy rodzaje królików. I gdzie indziej, na niektórych nowych wyspach, istnieje stworzenie zwane *utias*, które jest podobne do naszego królika, pod względem wielkości nie przekracza rozmiaru myszy, i poszukuje pożywienia (Gessner 1551: 19)³.

³ Przekład własny za: „De cuniculo vel porcello indico. Animal cuius haec effigies est, primum a nobili quodam viro amico meo Lutetia missum accepi, cuius quidem corporis partes describi non est necesse, cum ex pictura satis manifesta sit. Magnitudo est cuniculi communis, sed brevior corpore et plenior praesertim in eo quod e Gallia accepi. Nam binos postea, marem et faeminam doctissimus in illustri Fuggerorum familia medicus Io[annes] Henricus Munzingerus ad me misit Augusta Vindelicorum, minores et tenuiores. Auriculae eis humiles, subrotundae et glabrae fere; crura brevia, digiti seni antierius, quini posterius, dentes ut in muribus, cauda nulla color aliis aliis. Vidi ego totos candidos et totos ruffos, et utroque distinctum qualem hic pinximus. Vox nonnihil ad porcellorum vocem accedit.

Vescuntur omne genus herbis et fructibus, pane, avena. Sunt qui etiam aquam eis apponant, ego absque potu aliquot multis iam mensibus nutrio, sed plerumque fructus humidos, eorumque cortices (ut pomorum, raporum) et reiectamenta eis exhibeo, alioqui facile hydrope tentatur. In cibi facis suaves sunt, et pingues multo subflauo adipe aut lardo fere suilli instar. Carne minus alba quam cuniculi nostri et humidior. Non fodiunt ut nostri cuniculi. Sed Munzingeri quoque nostri de illorum natura ad me scriptum non omittendum duxi. „Mas unus (inquit) ad foeturam femellis pluribus (septenis vel novenis plerumque) satis facit fiuntque sic foecundiores; sin vero unicam tantum sortiatu femellam, salacitate nimia ad aborsum interdum irritat. Aiunt ante sexagesimum a conceptu diem non patere. Nos nuper octonos natos in urbe nostra conspeximus e quibus tres in utero suffocati visebantur. Tu pro sedulitate tua observabis plura, quae porcorum potius, quam cuniculorum vel leporum naturam imitentur”. Haec ille. Pariunt hieme etiam et catulos non caecos ut cuniculi, sed neque ita fodiendo mordendove noxii sunt ut illi, et manibus tractabiliores, hoc est mitiore ingenio, quamquam non apti

Gessner tworząc deskrypcję, korzystał z informacji udzielonych mu przez Johanna Heinricha Munzingera – niemieckiego lekarza, jak podaje, z rodziny Fuggerów (której gałąź osiedliła się w Polsce pod nazwiskiem Fukier). Z innych źródeł dowiadujemy się, że Munzinger był również lekarzem Wilhelma V Pobożnego, księcia Bawarii (Britishmuseum.org 2023). Źródła informacji o świnkach dostarczają badaczowi także rozprawy Piotra Martyra, a właściwie Petera Martyr d'Anghiera, autora między innymi *De nuper sub D. Carolo repertis insulis, simulque incolarum moribus* (O niedawno odkrytych za panowania Karola wyspach oraz obyczajach ich mieszkańców) oraz *De orbe novo... decades* (O nowym świecie).

Gessner nazywa kawie domową „świnką/królikiem indyjskim” (*cuniculus porcellus/cuniculus indicus*). Na gessnerowski opis świnki morskiej składają się trzy elementy: aspekt wizualny i usposobienie zwierzęcia, sposób rozmnażania oraz jego przydatność do spożycia. Wszystkie pojawiają się w tworzonych na podstawie publikacji szwajcarskiego badacza opisach zależnych. Nazwy, których użył Gessner, pozostały w użyciu w pismach zoologicznych na długo. Opis i ilustracja z *Historia animalium* stały się więc wzorami, do których odwoływano się przez kolejne stulecia.

W pośmiertnym wydaniu dzieła Gessnera opis świnki opatrzony został nowym zakończeniem, w którym zamiast pierwotnego, ostatniego zdania pojawia się następująca wzmianka:

Również i my mamy króliki hiszpańskie, jak je nazywają, bez ogona, żywiące się sianem i trawą, poruszające się jak zajączki, grube, płodne i tłuste, lecz które nie ryją w niczym, niczego nie gryzą, jak to zwykły czynić inne króliki i mszy. [Pisze o tym – dopowiedzenie Ł.O.] Justinus Göbler (Gessner 1602: 367)⁴.

Pierwsze wydanie z roku 1551 cieszyło się dużą popularnością i to ono obrosło w liczne tłumaczenia i komentarze, w wyniku czego zmiana zakończenia opisu w wydaniu drugim z roku 1602 przeszła bez echa i nie została uwzględniona w badanych tekstach zależnych.

Najmocniej z opisem Gessnera związana jest deskrypcja świnki w dziele

alioqui ut vere mansuescant. Mares duo inter se comissi, si femina adsit, acriter pugnant. Iidem catulis recens in lucem editis, quantum in meis observavi, nihil nocent. Mari si feminam sequendi libertas detur, ut est libidinosissimus, subinde cum murmure quodam appetentis potius quam irascentis persequi non desinit. In cibo quales sint nondum expertus sum. Superfoetare eos certum est. Petrus Martyr in historiis navigationum ad novas insulas tria cuniculorum genera alicubi reperta scribit. Et alibi animal *utias* dictum in quibusdam insulis novis cuniculo nostro simile esse, magnitudine non supra murem, ad cibos quaesitum”.

⁴ Przekład własny za: „Hispanici, ut vocant, non caudati, faeno et gramine vescentes, lepusculi in morem repentes, tumidi, fecundi, pingues sed nihil fodiunt, nihil corrodunt, quemadmodum alii cuniculi et mures faciunt. Iustinus Goblerus. Iidem autem videtur esse qui et Indici dicuntur”.

The History Of Four-Footed Beasts Edwarda Topsella z 1658 roku, które w założeniu miało być tłumaczeniem Gessnera na język angielski z dokonowaniem elementów z innych dzieł tego okresu. Topsell (urodzony około 1572 roku, zmarł w roku 1625) był angielskim duchownym i pisarzem. Jego dzieło, należące do gatunku bestiariuszy, powstało w okresie przejściowym w rozwoju nauki. Chociaż widać w nim już wyraźne oznaki właściwej metody naukowej, Topsell nadal przywiązywał wagę do autorytetu źródeł klasycznych. W efekcie przypisuje on dobrze znanym zwierzętom niezwykle cechy, a także umieszcza w swoim studium opisy fantastycznych istot. Badacz tłumaczy Gessnera bardzo dokładnie, gdzieniegdzie skracając, używa także zbliżonej nazwy, tym razem pisząc o „świnio-króliku” (*indian pig-cony*):

O indyjskim małym świnio-króliku

Otrzymałem obrazek tego zwierzęcia od pewnego szlachcica – mojego przyjaciela z Paryża, którego części ciała [jego – tj. zwierzęcia – dopowiedzenie Ł.O.] nie trzeba opisywać, obrazek sam w sobie jest wystarczająco wyraźny i prosty do obserwacji. Rozmiarem zwierzę to nie przewyższa zwykłego królika, jego ciało jest krótsze, lecz pełniejsze, jak również zaobserwowałem na dwóch, które wysłał mi ten szanowany i uczony medyk Johannes Munzinger. Ma ono dwoje małych, oklapniętych uszu, zaokrąglonych i prawie łysych, bez włosów; ma również krótkie nogi, po pięć palców na każdej z nóg tylnych i po sześć na każdej z przednich; zęby jak mysz, ale nie ma ogona, różnorodna w kolorze. Widziałem całe białe i całe żółte, a także różne od tych dwóch; dźwięk, jaki wydają, przypomina bardzo odgłos świni, jedzą różne rodzaje ziół, owoców, zbóż i chleba; niektórzy dają im wodę do picia, ale ja karmiłem je kilka miesięcy i nigdy nie dawałem im żadnej wody, tylko wilgotny pokarm jak zioła, jabłka, rzepę itp., inaczej mogłyby zapaść na puchlinę.

Ich mięso jest słodkie i żółtawe, jak tłuszcz prosięcia, nie tak białe jak naszych pospolitych królików: nie kopią nor jak inne króliki. Żeby dokładniej opisać ich naturę, przytoczę słowa, które napisał do mnie Munzinger: „Jeden samiec wystarcza do rozmnażania siedmiu lub nawet dziewięciu samic i dzięki temu są one bardziej płodne [od zwykłych królików – dopowiedzenie Ł.O.], lecz jeśli otrzymuje tylko jedną samiczkę, zbytnią pożądlivością pobudza niekiedy [ją – dopowiedzenie Ł.O.] do poronienia. Powiadają, że nie rodzą przed sześćdziesiątym dniem od momentu poczęcia. Widziałem niedawno urodzonych ośmiu, z których troje uduszonych w łonie [matki – dopowiedzenie Ł.O.]. Rodzą także podczas zimy i to młode, a nie ślepe, jak w przypadku królików, i nie są tak szkodliwe jak one, jeśli chodzi o rycie i gryzienie, oraz lepiej znoszą dotyk, to znaczy mają łagodniejsze usposobienie, choć ogólnie rzecz biorąc nie nadają się do całkowitego oswojenia. Dwa samce połączone ze sobą, jeśli pojawi się samica, walczą ze sobą srodze. Te same samce, na ile zaobserwowałem

u moich, nie wyrządzają szkody młodym, które dopiero co ujrzały światło dzienne. Samiec, jeśli tylko może swobodnie podążać za samicą, jako że jest bardzo pożądlivy, natychmiast nie przestaje jej prześladować z mruzeniem zdradzającym raczej pożądanie niż gniew. Piotr Martyr nazywa je królikami hiszpańskimi, których natura, pomijając częstą superfetację, bliższa jest raczej jeżom niż królikom” (Topsell 1658: 88-89)⁵.

Wiele późniejszych opisów świnki morskiej nie wykazuje jednak aż takich podobieństw do tekstu Gessnera. W książce *Regnum animale in classes IX distributum* z 1762 roku Mathurin Jacques Brisson (urodzony w 1723 roku, zmarł w roku 1806), francuski zoolog i filozof przyrody, w dość krótkiej deskrypcji podaje dokładne wymiary zwierzęcia, a także inną niż dotychczas liczbę palców u łap – zgodną ze współczesnym stanem faktycznym. Świnke nazywa jak poprzednicy – królikiem indyjskim:

Długość ciała od końca pyszczka do odbytu wynosi dziewięć i pół cala; obwód [ciała – dopowiedzenie Ł.O.] osiem cali; głowa od nozdrzy do potylicy ma długość dwóch i czterech dziesiątych cala. Górna warga jest rozszczepiona jak u zająca; otwór gębowy jest mały, uszka są krótkie, nieco okrągłe, otwarte, przezroczyste i prawie bezwłose; nogi są krótkie, bez śladu ogona. Przednie łapy są podzielone na cztery palce, tylne zaś na trzy. Sierść jest miękka w dotyku; kolor u różnych osobników różny: niektóre są całkowicie białe, niektóre

⁵ Przekład własny za: „I recieved the picture od this beast from a certain Noble-man my loving friend in Paris, whose parts it is not needfull to describe, seeing the image it self is perspicuous and easie to be observed. The quantity of this beast doth not exceed the quantity of a vulgar Cony, but rather the body is shorter, yet Fuller, as also I observed by those two, which that noble and learned Physician Joh. Munzingerus sent me. It hath two little low ears, round and almost pild without hair, having also short legs, five claws upon one foot behind, and six before; teeth like a mouse, but no tail, and the colour variable. I have seen of them all white, and all yellow, and also different from both those; their voice is much like the voice of a Pig, and they eat all kinds of Herbs, Fruits, Oats, and Bread; and some give them water to drink, but I have nourished some divers moneths together, and never given them any water, but yest I gave them moist foof, as Herbs, Apples, Rapes, and such like, or else they would incur the Dropsie. Their flesh is sweet for meat, of a yellowish colour, like the Larde of Swine, and therefore not so white as is our vulgar Cony: they do not dig like other Conies, and for the farther description of their nature, I will express it in the words of Muningerus aforesaid, for thus he writeth. „One of the males is sufficient in procreation for seven or nine of the females, and by that means they are made more fruitful, but if you put them one male to one female, then will the venerous salacity of the male procure abortment. It is affirmed that they go threescore daies with young before they liter, and I saw of late one of them bear eight at one time in her womb, but three of them werw stifled. They bring forth in the winter, and their whelpes are not blinde as are the Conies. They are no way so harmful as other are, either to bite or dig, but more tractable in hand, howbeit untamable. If two males be put to one female, they fight fiercely, but they will not hurt the Rabbets. As the male is most libidinous, so doth he follow the female with a little murmuring noise, bewraying his appetite for generation, without wrath, and these are also called Spanish Conies, by Peter Martyr whose nature except in their abundant superfoetation cometh nearer to Hogs then Conies”.

całkowicie rude; niektóre są upstrzone na białe i rude, niektóre mają czarne łaty. Zamieszkują Europę jako zwierzęta domowe, a także Gwineę i Brazylię (Brisson 1762: 102-103)⁶.

Jeszcze bardziej lakonicznie na temat świnki pisze Karol Linneusz (urodzony w 1707 roku, zmarł w roku 1778), szwedzki przyrodnik i lekarz, profesor uniwersytetu w Uppsali w dziele *Systema naturae per regna tria naturae*. Opisuje on jedynie jej zachowania i usposobienie. Pomija niemal zupełnie kwestię wyglądu, wspomina tylko o tym, że zwierzę to może mieć różne barwy. Określa je mianem *mus porcellus* – mysz-świnka:

Żyje w Brazylii. Są głośne, krzykliwe, niespokojne, uległe, wierzgające [nózkami – dopowiedzenie Ł.O.], uważne, owłosione, żujące, jedzą różnorodne rośliny; piją czystą wodę, kochają ciepło; samica ma dwa sutki, rodzi w pełni ukształtowane młode, wnet znowu spółkuje; samiec mruczając zagryza młode samce dotknięte niemocą. Ubarwienie różne (Linneusz 1766: 79-80)⁷.

Thomas Pennant (urodzony w 1726 roku, zmarł w roku 1798), walijski przyrodnik, podróżnik i pisarz, w drugim tomie *History of quadrupeds* wydanym w 1781 roku już znacznie szerzej opisuje wygląd gryzonia oraz sposób jego odżywiania się i zachowanie. Wspomina także, że angielska nazwa „guinea pig” związana jest z tym, że zwierzę to miałoby pochodzić z Gwinei, a sam klasyfikuje ją jako rodzaj kawii:

Kawia z podzieloną na pół górną wargą; uszy duże, zaokrąglone po bokach; włosy sterczące, podobnie jak u młodej świni; kolor biały lub biały zmieszany z pomarańczowym i czarnym, w nieregularne plamy; nie ma ogona; cztery palce na łapach przednich; trzy na tylnych. Zamieszkuje Brazylię; pisarze nie wzmiankują o jej zachowaniu w stanie dzikim; udomowiona w Europie. Niespokojne, chrumkające małe zwierzę, nieustannie biegające z kąta w kąt; żywi się chlebem, ziarnami i warzywami. Zdolność do rozmnażania zdobywa w wieku dwóch miesięcy; rodzi od czterech do dwunastu młodych na raz

⁶ Przekład własny za: „Longitudo corporis ab extremitate rostri ad anum usque 9 ½ pollicum; ambitus 8 pollicum; caput, a naribus ad occipitium, 2 pollices cum 4 lineis longum. Labium superius, ut in lepore, fissum est; oris rictus parvus, auriculae breves, subrotundae, patulae, pellucidae et glabrae fere; crura brevia, caudae vestigium nullum. Pedes anteriores in 4, posteriores vero in 3 digitos divisi. Pili ad tactum molles; color in individuis variis varius: alia omnino alba sunt, alia omnino rufa, alia ex albo et rufo variegata, quedam ex nigro maculata. Habitat in Europa domesticus, in Guinea et Brasilia”.

⁷ Przekład własny za: „Habitat in Brasilia. Pipientes, loquaces, inquieti, sequaces, calcitrantes, attenti, comantes, masticantes, edunt vegetabilia variata, potant lympham puram, calorem amant; femina mammis duabus parit pullos perfectissimos, mox coit; mas bombylans iuniores masculos mordet paraplecticos. Color varius”.

i rozmnaża się co dwa miesiące. Byłyby niezliczone, ale wiele młodych zostaje zjedzone przez koty, inne zabite przez samców; są bardzo delikatne; krocie młodych i dorosłych ginie z powodu zimna. W Anglii nazywane są świnkami gwinejskimi, ponieważ uważa się, że pochodzą z Gwinei. Mówi się, że szczury omijają ich siedliska (Pennant 1781: 361-362)⁸.

Kawia w dawnym piśmiennictwie polskim

W polskich dawnych tekstach naukowych świnka prawie wcale nie figuruje. Jej najobszerniejszy i najwcześniejszy opis w swoim dziele *Historiae naturalis de quadrupedibus libri* z 1656 roku zamieścił Jan Jonston – polski lekarz, przyrodnik i filozof szkockiego pochodzenia, twórca pierwszego polskiego kompendium przyrodniczego:

W Indiach występują również te króliki, które nazywamy świnkami indyjskimi. Są wielkości naszego królika, ale mają krótsze nogi, z sześcioma palcami u przednich i pięcioma u tylnych. Zęby jak u myszy, brak ogona; pyszczek zaostroszony; uszy małe i okrągłe, porośnięte raczej sierścią niż włosami. Ich głos przypomina nieco chrząkanie warchlaków. Odżywiają się wszelkiego rodzaju ziołami, owocami, chlebem i owsem. Przez wiele miesięcy mogą żyć bez wody. Jeden samiec wystarcza na siedmiu lub dziewięciu samicom. Mnożą się [wydają wielokrotnie młode – dopowiedzenie Ł.O.] jak króliki. Również zimą, przed sześćdziesiątym dniem [ciąży – dopowiedzenie Ł.O.], wydają na świat młode niepozabawione wzroku. Dwa samce walczą w obecności samicy. Dołączamy również obraz innego indyjskiego królika. Nierembergius opisuje dziewięć gatunków królików indyjskich. Pierwszy, jak twierdzi, to *pacitli*, znany również jako hiszpański, jeśli żyje na żyznych polach; nie jest mniej smaczny niż [króliki – dopowiedzenie Ł.O.] hiszpańskie. Drugi to *elizactotli*, czyli ‘o białej piersi’. Trzeci to *cuitlatepotli*, czyli ‘o krótkim ogonie’. Czwarty, nazywany *tocanthoctli*, należy do peruwiańskich, ma kształt meksykańskiego kreta (którego nazywają *tucam*). Piąty to *quauhthoctli*. Szósty to *metochtli*. Siódmy to *cacatochtli*. Ósmy to drugi [rodzaj – dopowiedzenie Ł.O.] *cuitlatepotli*. Dziewiąty i ostatni nazywany jest *hapaztochtli*, ze względu na

⁸ Przekład własny za: „Cavia with the upper lip half divided: ears very large, broad and rounded at the sides: hair erect, not unlike that of a young pig: color white, or white varied with orange and black, in irregular blotches: no tail: four toes on the fore feet; three on the hind. Inhabits Brasil: no mention made by writers of its manners in a wild state; domesticated in Europe; a restless, grunting, little animal, perpetually running from corner to corner: feeds on bread, grains, and vegetables: breeds when two months old; brings from four to twelve at a time; and breeds every two months; would be innumerable, but numbers of the young are eaten by cats, other killed by the males; are very tender, multitudes of young and old perishing with cold; are called in England, Guinea Pigs, being supposed to come from that country. Rats are said to avoid their haunts”.

jego czerwono-brązowy kolor, którym się wyróżnia. Wszystkie różnią się od siebie kształtem, dlatego mają różne nazwy. Żywią się bardziej cierpkim, twardszym pokarmem niż nasze. To wszystko pochodzi z rękopisów doktora Franciszka Hornanda (Jonston 1656: 112-113)⁹.

Dzieło Jonstona ma niewątpliwie charakter kompilacyjny. Zauważyć można analogie pomiędzy jego deskrypcją a gessnerowskim opisem kawii. Jonston posiłkuje się również innym źródłem – *Historia naturae, maxime peregrinae libris XVI* Juana Eusebia Nierembergiusa (1635: 160-161) – hiszpańskiego jezuita (1595-1658). Prawie połowa opisu świnki w jonstonowskiej *Historiae naturalis* jest bezpośrednim cytatem z dzieła Hiszpana. Część ta – lista dziewięciu rodzajów królików hiszpańskich – jest współcześnie dość niezrozumiała, trudno bowiem przyporządkować abstrakcyjnie brzmiące nazwy pochodzące z języka rodzimych mieszkańców Ameryki Południowej do realnych gatunków, podgatunków czy ras zwierząt z rodziny kawiowatych. Polski badacz jako dodatek do swojego opisu zamieszcza dwie ilustracje zwierzęcia, które znacznie odbiegają od grafik zamieszczonych zarówno u Gessnera, jak i u cytowanego Nierembergiusa.

Znacznie skromniejszą wzmiankę znajdujemy w pierwszym tomie już oświeceniowego dzieła – *Zwierząt domowych i dzikich osobliwie krajowych historyi naturalnej początki i gospodarstwo* autorstwa Krzysztofa Kluka – przyrodnika i księdza katolickiego, który za zasługi na polu szerzenia wiedzy przyrodniczej i rolniczej otrzymał w 1781 roku od króla Stanisława Augusta złoty medal *Merentibus*. Używa on łacińskiej nazwy *mus porcellus* i tłumaczy ją na język polski jako świnka morska. Píše, że „morskie świnki prosiętom nieco podobne, u nas czasem najdują się chowane, i są do jedzenia zdadne” (Kluk 1779: 85).

⁹ Przekład własny za: „Ex Indicis cuniculis sunt etiam illi, quos porcellos Indicos nominamus. Magnitudine sunt cuniculi nostratis, sed cruribus brevioribus, cum digitis senis in pedibus anterioribus et quinis in posterioribus. Dentes iis ut in muribus, cauda nulla, rostrum acutum, aures parvae et rotundae et setis potius quam pilis vestiuntur. Vox nonnihil ad grunnitum porcellorum accedit. Vescuntur omni herbarum genere, fructibus, pane et avena. Multorum saepe mensium spacio sine aqua aluntur. Foemellis septenis vel novenis mas unus sufficit. Ritu cuniculorum superfaetant. Hyeme quoque catulos non caecos ante sexagesimum diem enituntur. Duo mares praesente foemina praeliantur. Adiecimus et alterius cuniculi Indici iconem. Nierembergius novem cuniculorum Indicorum species facit. Prior, inquit, est Pactli seu Hispanicus, si in pinguibus versetur agris; non minus iucundam praestat quam apud Hispanos alimoniam. Secundus est Eliztactotli, seu candens pectus. Tertius Cuitlatepotli, seu brevis caudae. Quartus pertinet ad Peruinos vocatur Tocanthoctli, talpae Mexicanae (quam tucam vocant) figura. Quintus quauhtochtli. Sextus metochtli. Septimus cacatochtli. Octavus cuitlatepotli alter. Ultimus vero ac nonus a rubeo fulvoque colore, quo variat, nuncupatur hapaztochtli. Omnes forma nonnihil inter se distant, ideo diversis apellantur nominibus. Nutrimentum nostratium alimento est insuavius ac durius. Haec ex manuscriptis doctoris Francisci Hornandi”.

Jak świnka wkradła się do literatury pięknej?

Świnka w szesnastym, siedemnastym i osiemnastym wieku była przedmiotem przede wszystkim naukowych opisów. Z nowszych badań wynika jednak, że już w szesnastym wieku była w Europie zwierzęciem udomowionym i dość pospolitym (Pigière i in. 2012: 1020-1024). Nie dziwi więc fakt, że często można było znaleźć ją w naukowych opisach Arki Noego – próbach pogodzenia nowych odkryć geograficznych, a zatem także zoologicznych, z doktryną Kościoła Katolickiego, na przykład w słynnej *Arca Noë* Athanasiusa Kirchera – niemieckiego jezuitę i teologa. Wzmianka o śwince (pod nazwą *Porcellus Indicus*) pojawia się na jednej z ilustracji mających obrazować rozmieszczenie zwierząt w arce (Kircher 1675: 108-109). Podobnie kawia ukazana jest w *An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language* Johna Wilkinsa (urodzonego w 1614, zmarłego w roku 1672), brytyjskiego biskupa anglikańskiego i filozofa przyrody. Świnki morskie (*Ginny Pig*) pojawiają się w przygotowanym przez niego wykazie zwierząt na arce razem z wiewiórkami (*Squirrel*) ze względu na podobny rozmiar i rodzaj spożywanego przez te zwierzęta pokarmu (Wilkins 1668: 158). Kawii domowej z powodzeniem można szukać także w tekstach związanych z gospodarstwem domowym i kulinariami. Wzmiankę o niej udało się badaczom znaleźć już w dziele z 1563 roku – *Le théâtre d'agriculture* francuskiego agronoma Oliviera de Serreśa, który napisać miał, że konieczne było używanie różnych przypraw, by poprawić smak jej mięsa (Pigière i in. 2012: 1023).

Bardzo często świnka pojawiała się w malarstwie, w szczególności flamandzkim – na przykład u Petera Rubensa i Jan Brueghela (starszego). Malarze ci na swoich wspólnych obrazach często umieszczali wizerunki dwóch świnek morskich. Taki motyw pojawia się na obrazie *Flora i Zefir*, gdzie w prawym dolnym rogu widoczne są rudo-czarne kawie, a jedna z nich spożywa groch (Breughel&Rubens 1617a) oraz na obrazie *Raj i grzech pierworodny*, gdzie dwie bardzo podobne świnki, znajdujące się w dolnej części malowidła, również konsumują rozrzucone na ziemi strąki grochu (Breughel&Rubens 1617b). Świnka morska pojawia się także na obrazach polskiego artysty tego okresu – Teodora Lubienieckiego (urodzony w 1654 roku, zmarł około roku 1716). Jego ojcem był Stanisław Lubieniecki, znany teolog braci polskich, a bratem Krzysztof Lubieniecki, również malarz. Od 1662 roku mieszkał w Hamburgu. Następnie wyjechał do Amsterdamu, gdzie uczył się malarstwa u Gerarda de Lairesse'a. Po podróżach po Europie i służbie wojskowej osiedlił się w Berlinie jako nadworny malarz króla Prus Fryderyka I. Świnki pojawiają się na dwóch obrazach Teodora Lubienieckiego – *Małym Bachusie z martwą naturą* (Lubieniecki b.r.: a) oraz na *Martwej naturze ze świnkami morskimi* (Lubieniecki b.r.: b). Gryzonie na obu obrazach przedstawione są w sposób

niemalże identyczny – to dwie biało-rude kawie, jedna spoglądająca w górę, druga zajęta jedzeniem liści. Popularność tego motywu w malarstwie doby baroku można wytłumaczyć popularnością kawii w ówczesnej Europie. Jak pisze Filip Chmielewski: „traktowano je jako osobliwy okaz w dworskiej menażerii, szlachetny i wyrafinowany. Były to zwierzątka miłe i modne, dodawały pewnego splendoru, mogły być także uważane za symbol dobrobytu i obfitości” (Chmielewski 2015: 88).

Ciekawym przykładem z literatury beletrystycznej, który pokazuje, że świnka morska na dobre zagościła w powszechnej świadomości, jest tekst już z wieku dziewiętnastego – baśń *Świnka morska* ze zbioru *Baśni braci Grimm* (Grimm&Grimm 2014: 943-947). Opowiada ona o królownie, która nie chcąc wyjść za mąż i dzielić się władzą, poddawała kolejnych zalotników śmiertelnym próbom gry w chowanego. Dzięki swoim dwunastu oknom potrafiła dostrzec każdego, niezależnie od kryjówki. Setny śmiałek korzystając z fortelu wygrał z księżniczką i zdobył jej rękę. Zrobił to z pomocą lisa, który zaprowadził go do magicznego źródła, siebie przemienił w kuglarza, a młodzieńca w świnkę morską. Księżniczka urzeczona sztuczkami świnki kupiła ją od kuglarza za bardzo wysoką cenę, po czym okazało się, że najlepszym schronieniem dla małego, niepozornego stworzenia był warkocz księżniczki. Świnka morska jawi się w baśni jednocześnie jako naturalny element miejskiego krajobrazu (pokazu kuglarskiego na rynku) i jako pewne *novum* – atrakcja przyciągająca uwagę szerokiej i zróżnicowanej publiczności, oznaka dostatku i splendoru.

Podsumowanie

Obserwując przemiany w opisie świnki morskiej na przestrzeni wieków, nie zauważa się szczególnych zmian w deskrypcji wyglądu samego zwierzęcia, poza zmieniającą się liczbą palców na przednich i tylnych łapach. Widoczny jest za to zmieniający się sposób konstrukcji opisów w tekstach naukowych, dążenie do syntezy i standaryzowania informacji. Na przykładzie wybranych tekstów zauważyć można również ewolucję metod pracy dawnych naukowców. Początkowo opierała się ona na korespondencji oraz śmiałym korzystaniu z dostępnych źródeł, co skutkowało tworzeniem dzieł o charakterze kompilacji. W okresie oświecenia przybrała ona znamiona metody, którą współcześnie nazwalibyśmy naukową.

Kawia domowa w dziełach dawnych pozostaje zwierzęciem egzotycznym i przedmiotem opisów badaczy przyrody Starego i Nowego Świata. Jest postrzegana także jako wartościowe danie, a wtórnie jako stworzenie, które można hodować w domu. W literaturze pięknej pojawia się jednak dopiero w wieku dziewiętnastym jako zwierzę symboliczne, na poły magiczne.

W późniejszej literaturze świnka zyskuje również duży potencjał satyryczny, który silnie eksploatowany jest na przykład w opowiadaniu *Pigs is Pigs* Ellisa Parkera Butlera czy w powieści *Świnki morskie* Ludvíka Vaculíka.

Źródła cytowań

- BREUGHEL JAN, PETER PAUL RUBENS (1617a), *Flora i Zefir*, Niemcy: Schloss Mosigkau [olej na desce].
- BREUGHEL JAN, PETER PAUL RUBENS (1617b), *Raj i grzech pierworodny*, Haga: Mauritshuis [olej na desce].
- BRISSON, MATHURIN-JACQUES (1762), *Regnum animale in classes IX. distributum*, Lejda: Theodorum Haak, online: https://www.google.pl/books/edition/Regnum_animale_in_classes_IX/vttWAAAACAAJ?hl=pl&gbpv=1 [dostęp 11.06.2023].
- BRITISHMUSEUM.ORG (2023), *Johann Heinrich Munzinger*, online: <https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG196434> [dostęp 11.06.2023].
- CHMIELEWSKI, FILIP (2015), 'O motywie „świnki morskiej” na obrazach trzech artystów: Giovanniego Agostina Cassany, Teodora Bogdana Lubienickiego i Franza Wernera Von Tamma', *Barok. Historia-Literatura-Sztuka*: 2 (44), ss. 79-102.
- CZAPLA, JULIA (2017), 'Ilustracja w zoologicznych kompendiach epoki nowożytnej', w: *Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego*, <https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74771> [dostęp 11.06.2023].
- GESSNER, KONRAD (1551), *Historiae animalium liber secundus de quadrupedibus oviparis*, Zurych: Christ. Froschoverum, online: https://archive.org/details/gri_33125010867691/mode/2up [dostęp 11.06.2023].
- GESSNER, KONRAD (1603), *Historiae animalium liber primus de quadrupedibus viviparis*, Frankfurt: In Bibliopolio Cambieriano, online: https://archive.org/details/bub_gb_89PCL-knVQQC/mode/2up [dostęp 11.06.2023].
- GRIMM, JAKUB, WILHELM GRIMM (2014) *Bracia Grimm. Wszystkie baśnie i legendy*, przekł. Rozalia Skiba, Warszawa: Wydawnictwo REA.
- JONSTON, JAN (1656), *Historiae naturalis de quadrupedibus libri cum aeneis figuris*, Amsterdam: Ioannem Iacobii Schipper, online: <http://polona.pl/preview/b54d617f-9cda-4d43-8208-fc941e2cc588> [dostęp 11.06.2023].
- KIRCHER, ATHANASIUS (1675), *Arca Noë*, Amsterdam: Joannem Janssonium à Waesberge, online: https://www.google.pl/books/edition/Arca_No%C3%AB/NHp4vR4PzxQC?hl=pl&gbpv=1&dq=kircher%20arca%20noe&pg=PP9&printsec=frontcover [dostęp 11.06.2023].
- KLUK, KRZYSZTOF (1779), *Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraioowych historyi naturalney początki i gospodarstwo*, Warszawa: Drukarnia Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, online: <https://books.google.pl/books?id=SJs5AAAACAAJ&hl=pl&pg=PP7#v=onepage&q&f=false> [dostęp 11.06.2023].

- LINNEUSZ, KAROL (1766-1768), *Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species cum characteribus, differentiis, synonymis, locis*, Sztokholm: Laurentii Salvii, online: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99004c> [dostęp 11.06.2023].
- LUBIENIECKI TEODOR ([b.r.]a), *Mały Bachus z martwą naturą*, Bielsko-Biała: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej [olej na płótnie].
- LUBIENIECKI TEODOR ([b.r.]b), *Martwa natura ze świnkami morskimi*, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie [olej na płótnie].
- NIEREMBERGIUS, JUAN EUSEBIO (1635), *Historia naturae, maxime peregrinae libris XVI*, Antwerpia: Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, online: <https://books.google.pl/books?id=bkYoi7PDrVM-C&hl=pl&pg=PP3#v=onepage&q&f=false> [dostęp 11.06.2023].
- PENNANT, THOMAS (1781), *History of Quadrupeds*, Londyn: B. White, online: <https://books.google.pl/books?id=sOhAAAAAcAAJ&hl=pl&pg=PA283#v=onepage&q&f=false> [dostęp 11.06.2023].
- PIGIÈRE, FABIENNE, WIM VAN NEER, CÉCILE ANSIEAU, MARCELINE DENIS (2012), 'New archaeozoological evidence for the introduction of the guinea pig to Europe', *Journal of Archaeological Science*: 39, ss. 1020-1024.
- TOPSELL, EDWARD (1658), *The History Of Four-Footed Beasts and Serpents*, Londyn: Printed by E. Cotes, for G. Sawbridge, online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/151513#page/1/mode/1up> [dostęp 11.06.2023].
- WILKINS, JOHN (1668), *An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language*, Londyn: Royal Society, online: <https://books.google.pl/books?id=BCCrZjBtiEYC&hl=pl&pg=PP7#v=onepage&q&f=false> [dostęp 11.06.2023].